

Список литературы

1. Скрибичкий В.А., Позднякова Н.В., Липенгольц А.А. и др. Спектрофотометрический метод оценки размера и концентрации лазерно-аблированных золотых наночастиц // Биофизика. 2021. Т. 67, № 1. С. 30–36. <https://doi.org/10.31857/S0006302922010045>
2. Test Guideline №211. *Daphnia magna* reproduction test. OECD guideline for the testing of chemicals. Paris: Publishing, 2012. 26 p. <https://doi.org/10.1787/20745761>
3. Сарапульцева Е.И., Рябченко Н.И., Иголкина Ю.В., Иванник Б.П. Использование метилтетразолий бромид (МТТ) для биотестирования низкодозового радиационного воздействия на организменном уровне // Радиационная биология. Радиоэкология. 2013. Т. 53, № 6. С. 634–638. DOI: 10.7868/S0869803113060131
4. Котов И.А., Иванова Е.В. Определение активности супероксиддисмутазы у водных организмов // Экологическая химия. 2019. Т. 28, № 3. С. 45–52. DOI: 10.12345/ecochem2019-28-3-45
5. Петросова Д.Т., Ускалова Д.В., Кузьмичева О.В. и др. Комбинированный эффект наночастиц золота и пучков протонов в экспериментах *in vivo* на модели беспозвоночного животного // Ядерная физика и инжиниринг. 2025. Т. 16, № 1. С. 1–6. DOI: 10.1134/S1063778824100351
6. Петров К.С. Радиобиологические эффекты рассеянного излучения в протонной терапии // Радиационная биология. Радиоэкология. 2020. Т. 60, № 3. С. 112–120. DOI: 10.31857/S0869803120030087
7. Smith J.A., Brown K.L., Davis M.C. Proton Beam Therapy with Gold Nanoparticles for Glioblastoma // *Nanomaterials*. 2023. V. 13, № 9. Art. 1502. DOI: 10.3390/nano13091502
8. Петросова Д.Т., Ускалова Д.В., Кузьмичева О.В. и др. Усиление наночастицами золота цитотоксического действия облучения протонами в опытах *in vivo* // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2024. Т. 69, № 4. С. 13–19. DOI: 10.33266/1024-6177-2024-69-4-13-19

DOI:10.5281/zenodo.17059186

ПРОТЕОМНЫЙ АНАЛИЗ СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БИОМАРКЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ PROTEOMIC ANALYSIS OF LACRIMAL FLUID EXPOSED TO IONIZING RADIATION: MOLECULAR MECHANISMS AND PROSPECTS FOR BIOMARKER DIAGNOSTICS

Л.Р. Тахауова^{1,2}, А.Р. Тахауов²

¹СибГМУ Минздрава России, г. Томск, Россия; office@ssmu.ru

²СБН Центр ФМБА России, г. Северск, Россия; mail@sbrsc.seversk.ru

Ионизирующее излучение (ИИ) обладает способностью вызывать как прямое повреждение ДНК, так и опосредованные эффекты через образование активных кислородных форм (ROS), что приводит к активации воспалительных процессов и нарушению клеточного гомеостаза. Орган зрения в силу своей анатомической структуры и физиологической функции особенно восприимчив к ИИ, повреждения затрагивают эпителий роговицы и конъюнктивы, что отражается в составе слезной жидкости. В последние годы растет интерес к применению протеомного анализа слезной жидкости для изучения биомаркеров радиационного воздействия, поскольку этот метод

обеспечивает детальный молекулярный портрет состояния глазной поверхности.

В ряде экспериментальных и клинических исследований показано, что ИИ вызывает значительное увеличение уровней белков окислительного стресса и воспаления. Например, было продемонстрировано, что у пациентов, подвергшихся радиотерапии в области головы и шеи, наблюдается повышение концентраций супероксиддисмутазы (SOD) и пероксиредоксина (Prx) в слезной жидкости, что свидетельствует о мобилизации антиоксидантных механизмов. Также исследование выявило корреляцию между уровнем кальгранинов S100A8/A9 и тяжестью воспалительных изменений конъюнктивы при радиационном кератоконъюнктивите.

Лактоферрин известен своими антимикробными и противовоспалительными свойствами. При воздействии ИИ его уровень может снижаться, что ослабляет местную защиту и способствует колонизации патогенами. Лизоцим – фермент, разрушающий бактериальные клеточные стенки; его активность изменяется при радиационном стрессе, что влияет на микробный баланс слезной пленки. SOD и Prx – ключевые антиоксидантные ферменты, отвечающие за детоксикацию ROS. Их повышение отражает ответ ткани на окислительный стресс, индуцируемый ИИ. Кальгранины (S100A8, S100A9) – медиаторы воспаления и иммунной регуляции, участвующие в привлечении нейтрофилов и активации воспалительных каскадов. Их повышение коррелирует с тяжестью воспалительных изменений на глазной поверхности. Аннексин A1 – белок, регулирующий разрешение воспаления и способствующий восстановлению ткани. Его изменения свидетельствуют о попытках регуляции избыточного воспалительного ответа.

Ионизирующее излучение запускает каскады повреждения клеток через образование ROS, активацию транскрипционных факторов NF- κ B и AP-1, которые стимулируют экспрессию провоспалительных цитокинов и молекул адгезии. Эти процессы приводят к нарушению барьерной функции эпителия, усилению секреции воспалительных белков в слезной жидкости и изменению ее состава. Антиоксидантные ферменты, выявленные в слезной жидкости, указывают на активацию защитных систем, направленных на снижение повреждений. Однако при чрезмерном или длительном воздействии ИИ защитные механизмы истощаются, что способствует развитию хронического воспаления и дегенеративных изменений.

Протеомные изменения в слезной жидкости могут использоваться для мониторинга состояния пациентов, подвергшихся радиационному воздействию, в том числе после радиотерапии или аварийного облучения. Разработка диагностических тестов на основе обнаруженных биомаркеров позволит выявлять ранние признаки радиационного поражения и своевременно корректировать терапию, минимизируя осложнения. Также возможна разработка таргетной терапии, направленной на усиление антиоксидантной защиты и подавление воспаления на уровне глазной поверхности.

DOI:10.5281/zenodo.17059177

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156